

ISSN: 3060-4613

MAKTABGACHA
VA MAKTAB
TA'LIMI VAZIRLIGI

No8
2025

- 13.00.00 Pedagogika fanlari
- 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
- 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
- 13.00.03 Maxsus pedagogika
- 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
- 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
- 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
- 13.00.07 Ta'limda menejment
- 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
- 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
- 07.00.00 Tarix fanlari
- 19.00.00 Psixologiya fanlari
- 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
- 02.00.00 Kimyo fanlari
- 03.00.00 Biologiya fanlari
- 09.00.00 Falsafa fanlari
- 10.00.00 Filologiya fanlari
- 11.00.00 Geografiya fanlari

M

AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogika, psixologiya fanlariga ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 424 sahifa,
1-avgust, 2025-yil.

BOSH MUHARRIR:

Karimova E'zoza Gapijranovna – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Pedagogika fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Qirg'izboyev A.K. – Tarix fanlari doktori, professor
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Wookyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Mizayeva F. O. – Pedagogika fanlari doktori, dotsent
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (Phd)
Shomurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F.O. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Saifnazarov I. – falsafa fanlari doktori, professor
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Doniyorov S. M. – "Yangi O'zbekiston" va "Pravda Vostoka" gazetalarini tahririyati DM bosh muharriri, O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan jurnalist, filologiya fanlari nomzodi (PhD)
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Tangriyev A. T. – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti kafedra professori
Ashurov R. R. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Panjiyev M. A. – Qashqadaryo viloyati Maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari
Xudayberganov N. A. – Xorazm Ma'mun akademiyasi Tabiiy fanlar bo'limining katta ilmiy xodimi, biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz: O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi, O'zbekiston milliy pedagogika universiteti

EDITOR-IN-CHIEF:

Karimova E'zoza Gapirzhanovna – Minister of Perschool and School Education of the Republic of Uzbekistan

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician

Shoumarov G. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician

Qirg'izboyev A. K. – Doctor of Historical Sciences, Professor

Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor

Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)

Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)

Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)

Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)

Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)

Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)

Mizayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor

Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)

Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor

Mirzayeva F.O. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service

Saifnazarov I. – Doctor of philosophy, professor

Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)

Tillashayeva X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Doniyorov S. M. – Editor-in-Chief of the Editorial Board of the newspapers "Yangi Uzbekiston" and "Pravda Vostoka", Honored Journalist of the Republic of Uzbekistan, Candidate of Philological Sciences (PhD)

Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor

Tangriyev A.T. – is a professor of Tashkent State University of Economics

Ashurov R. R. – doctor of philosophy (PhD) in psychology

Panjiyev M. A. – First Deputy Head of the Department of Preschool and School Education of the Kashkadarya Region

Khudaiberganov N. A. – Senior Researcher of the Department of Natural Sciences of the Khorezm Mamun

Academy, Doctor of Philosophy (PhD) in Biological Sciences

“Maktabgacha va maktab ta’limi” jurnali O‘zbekiston Respublikasi Oliy attestatsiya komissiyasining quyidagi qarorlariga asosan pedagogika va psixologiya fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD) hamda fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning dissertatsiyalaridagi asosiy ilmiy natijalarni chop etish uchun milliy ilmiy nashrlar ro‘yxatiga kiritilgan:

Pedagogika fanlari bo‘yicha: OAK Kengashi tavsiyasi (26.08.2024-y., №11-05-4381/01) asosida:

- Ekspert kengashi (29.10.2024-y., №10)
- Rayosat qarori (31.10.2024-y., №363/5)

Psixologiya fanlari bo‘yicha: Toshkent davlat pedagogika universiteti murojaatiga asosan OAK tavsiyasi (24.04.2025-y., №11-05-2566/01):

- Ekspert kengashi (25.05.2025-y., №10)
- Rayosat qarori (08.05.2025-y., №370/5)

“Maktabgacha va maktab ta’limi”
jurnali

26.09.2023-yildan

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot
va ommaviy kommunikatsiyalar
agentligi tomonidan **№C-5669363**
reyestr raqami tartibi bo‘yicha
ro‘yxatdan o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: **№136361**

MUNDARIJA

Zamonaviy maktabgacha ta'lim tashkiloti direktori modeli: tizimli boshqaruv yondashuvi asosida shakllanishi.....	14
Abdullayeva Nafisa Shavkatovna, Maraimova Muxtabar Pulatovna	
O'smirlardagi nevroz holatining psixologik xususiyatlari.....	20
Abduraximov Doniyor Abdusaid o'g'li	
Ta'lim siyosati va o'qituvchilarning kasbiy rivojlanishi: xalqaro tajriba va o'zbekistonda amaliyot taqqoslamasi.....	25
Ahadova Mushtariybonu Akmal qizi	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining kasbiy kompetensiyalarini rivojlantirishning hozirgi holati va o'ziga xosligi	30
Beknazarova Muxlisa O'tkir qizi	
Ta'lim sifatini oshirishda "Barkamol avlod" bolalar maktablarining zarurati va ahamiyati	33
Eshmuminova Oybarchin Botirovna	
Bolalarda nutq kamchiliklari: etiologiya, rivojlanish dinamikasi va erta aralashuv	39
Isayeva Mushtariy Alisher qizi	
Boshlang'ich sinf o'qituvchilarini kitobxonlikka o'rgatish usullari	44
Maydonova Saboxat Sadulloevna	
Boshlang'ich sinf o'qituvchilarida kitobxonlik vositasida badiiy adabiyot namunalariga qiziqishni shakllantirishning o'ziga xos jihatlari.....	48
Mingbayeva Barno Ubaydullayevna	
Pedagogical Characteristics in Enhancing Speaking Skills of Esp Learners in English Language Classes Through Digital Technologies	52
Pardayeva Zulaykho Yusubjonovna	
Nutq buzishlarida uchraydigan idrok jarayonining o'ziga xos xususiyatlari	55
Ruziyeva Guzal Shuxrat qizi	
"Biologik savodxonlik" tushunchasi zamonaviy ta'lim paradigmasi kontekstida	59
Umaraliyeva Mamura Tashxodjayevna	
O'qituvchi faoliyatida kasbiy madaniyatning o'rni	65
Umarova Feruzabonu Bobir qizi	
Gamifikatsiyalangan jismoniy tarbiya mashg'ulotlarining 11–12 yoshli o'quvchilarda emotsional barqarorlikka amaliy ta'siri.....	68
Tojiyev Baxriddin Baxtiyorovich	
O'quvchi yoshlarni milliy qadriyatlar va an'analarga hurmat ruhida tarbiyalashning nazariy asoslari	72
Isokov Ravshanbek Ulug'bek o'g'li	
Media va axborot savodxonligi 21-asr pedagoglarning asosiy kompetensiyasi sifatida.....	76
Boypolvonov Barot Djonqobulovich	
Bo'lajak ingliz tili o'qituvchilarining leksik kompetensiyasini takomillashtirishning lingvistik va lingvometodik talqini.....	81
Ismoilova Zarnigor Raximjon qizi	
O'quvchi yoshlarni milliy qadriyatlar va an'analarga hurmat ruhida tarbiyalashning nazariy asoslari	86
Isokov Ravshanbek Ulug'bek o'g'li	
Pedagogik faoliyatda stress namoyon bo'lishiga ijtimoiy omillarning ta'siri.....	90
Jumanova Ug'loy Sodiqjonovna	
Oliy ta'lim muassasalarida nomutaxassislik yo'nalishlarida ingliz tilini o'qitishni takomillashtirish.....	96
Koshayeva Sansabila Kamiljanovna	
Ijtimoiy-ekologik madaniyatni rivojlantirishda xalqaro tajribalar va ta'lim jarayonining o'rni.....	100
Mamajonova Fotimaxon O'ktamovna	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining kreativ kompetentligini rivojlantirishning ahamiyati.....	105
Murodova Madina Karim qizi	
Elektrotexnika va elektronika fanini o'qitishning zamonaviy metodlari	108
Ortiqov Mironshoh Sodiqovich	

Bo'lajak ingliz tili o'qituvchilarining kasbiy kompetensiyasini takomillashtirishda Blended learning texnologiyasini O'zbekiston oliy ta'lim tizimiga tatbiq etish.....	110
Pakirdinova Sharofat Abdumutaljonovna	
O'zbekistonda ta'lim sohasi bo'yicha strategik dasturlarni ishlab chiqish istiqbollari.....	115
Quronboyeva Mavluda Bahodirovna	
Xalqaro baholash dasturlari va neyropedagogika	120
Sidiqova Yulduz Sobirovna	
6-sinf o'quvchilarida matn bilan ishlash ko'nikmasini shakllantirish metodikasi	123
Xamroyeva Dilnoza Jahongir qizi	
Talabalarda pedagogik qobiliyatlarni shakllantirishda pedagogik texnologiyalarning ahamiyati	128
Yusupov Ulug'bek Kadirovich	
Adabiy ta'lim jarayonida o'quvchi ma'naviy kamolotini ta'minlashda motivatsiya uyg'otish texnologiyalarini takomillashtirish	132
F. Zaynabuddinov	
Развитие поликультурной компетентности студентов в образовательной среде вуза	135
Киреева Эльвина Фларитовна	
Yoshlarni vatanparvarlik ruhida tarbiyalashda pedagogik xususiyatlar	140
Sanayev Gayrat Shermuxamedovich	
Maktabgacha yoshdagi bolalar muloqot madaniyatini tarbiyalashning pedagogik mexanizmlarini takomillashtirish	144
Boybo'riyeva Saodat O'ralovna	
Kattalar ta'limi texnologiyasi: muammolar, yondashuvlar va rivojlanish yo'nalishlari	148
Davletova A.	
Yangi O'zbekistonda inklyuziv ta'limni rivojlantirishning huquqiy asoslari	152
G'aniyeva Gulrux Tavakkaljon qizi	
Innovatsion ta'lim texnologiyalari asosida bo'lajak o'qituvchilarni ma'naviy-axloqiy sifatlarini rivojlantirish	156
Madmarova Gulchexra Qodirovna	
O'lkashunoslik materiallarining oliy ta'lim jarayonida tarbiyaviy salohiyatini ochib berish	160
Mamajonov Mo'minjon	
Muhandislik grafikasi darslarida o'quv faoliyatining shaxsga yo'naltirilgan innovatsion modeli	165
Mamasidikova Gulnora Muhammad qizi	
Sun'iy intellektga asoslangan ta'limiy resurslarning pedagogik imkoniyatlari.....	169
Muhiddinov Muhriddin Nuriddin o'g'li	
Ijod maktablari o'quvchilarining badiiy-ijodiy kompetensiyasini rivojlantirishda interfaol metodlarning ahamiyati.....	173
Nurmatova Shohistaxon Muhammadjonovna	
Voleybolchi qizlarni tayyorlashning differensial vositalaridan foydalanish zarurligini, ularning o'yin ampluasini hisobga olgan holda aniqlash usullari	178
Odilova Feruzaxon Valijon qizi	
PIRLS baholash tizimini qo'llash vositasida mustaqil o'qishga o'rgatishda IMEN texnologiyalaridan foydalanish.....	184
Olimjonova O'g'ilxon Abdurasul qizi	
Yoshlar o'rtasida internet qaramligi va ijtimoiy izolyatsiya zamonaviy Maugli sindromining klinik ko'rinishlari	188
Polvanov Rasulbek Baxtiyarovich	
Boshlang'ich maktabda o'zbek tili darslarida differensial ta'limdan foydalanishning pedagogik shart-sharoitlari	192
Rasulova Nozigul Abdivahid qizi	
Ona tili va o'qish savodxonligi darslarida boshlang'ich sinf o'quvchilarining nutqini takomillashtirish.....	196
Sharofova Nilufar Ilhom qizi	
Xalqaro baholash dasturlari asosida ta'lim samaradorligini oshirishning pedagogik shart-sharoitlari (PIRLS misolida).....	200
Tuxtasinova Munira Ibragimovna	
Fransuz tili darslarida tabiatshunoslik atamalarini boshlang'ich sinflarda shakllantirish va o'rgatishning o'ziga xos xususiyatlari.....	204
Umarova Madinabonu Bahodir qizi	

O'smir psixologik salomatligini barqarorlashtirishda art-terapiyadan foydalanishning imkoniyatlari	208
<i>Yusupxodjayeva Umida Baxodir qizi</i>	
Nofillologlarni (filolog bo'lmaganlarni) kasbiy aloqa madaniyatiga o'rgatish maqsadida zamonaviy ingliz tilining lingvometodik tahlili.....	214
<i>Zarina Itolmasova</i>	
Forsayt va qaror qabul qilishni bog'lovchi kognitiv komponentlar.....	219
<i>Hasanova Sumanbar Hamroqulovna</i>	
Разработка и внедрение виртуальных лабораторных работ по биохимии для студентов фармацевтических факультетов.....	222
<i>Мамадалиева Зарина</i>	
Abduqodir Shakuriyning ta'lim va tarbiya haqidagi umumiy qarash va g'oyalari: chuqur tahlil	226
<i>Ashurova Dilrabo Isroil qizi</i>	
Bo'lajak pedagoglarda ijtimoiy-madaniy kompetentlikni rivojlantirish metodikasini takomillashtirish tizimi ..	230
<i>Jakbarova Zarifaxon Solijon qizi</i>	
Badiiy-estetik qobiliyat tuzilmasi va uning rivojlanishiga ta'sir etuvchi omillar	233
<i>G. S. Kaxarova</i>	
Umumta'lim maktablarida informatika o'qitish asosida ta'limni raqamlashtirishning metodologik asoslari...	236
<i>Mamajanov Rakhmatilla Yakubjanovich</i>	
Shaxsda ma'naviy intellektni rivojlanishiga qadriyatlar yo'nalganligining ta'siri.....	240
<i>Mirxoliqova Charos Xabibullayevna</i>	
O'qituvchilarning sun'iy intellekt bo'yicha kompetentligini rivojlantirishda metodik yondashuv	244
<i>Najmetdinova Nargiza Sayfedinovna</i>	
Ismlarning ma'noliligi va ularni o'qitishda lingvopedagogik yondashuvlar	252
<i>Sanakulov Zayniddin Ibodullayevich</i>	
Fitnes-aerobika mashqlaridan foydalangan holda sog'lomlashtirish mashg'ulotlari uslubiyati.....	258
<i>Shaxriddinova Laylo Nurxonovna</i>	
Raqamli ta'lim texnologiyalarining didaktik va "learning analytics"ning nazariy asoslari	262
<i>Sulaymanov Zulqaynar Rajabali o'g'li</i>	
Esse yozishni o'rgatishda zamonaviy metodlar.....	268
<i>Xamroyeva Dilnoza Jahongir qizi</i>	
Iqtisodiy matnlar tarjimasini o'rgatishda raqamli simulyatsiya va virtual reallik (VR) texnologiyalaridan foydalanish imkoniyatlari.....	272
<i>Xujanazarova Nozima Omonjonovna</i>	
Yoshlarni harbiy vatanparvarlik ruhida tarbiyalashning ilmiy metodologik asoslari	275
<i>Axmedov Nodir Sadir o'g'li</i>	
Talaba-yoshlarda qo'shiq ijrochilik san'atini shakllantirishning zamonaviy pedagogik xususiyatlari: ta'lim islohotlari kontekstida yondashuv.....	279
<i>Begisbay Temirbayev</i>	
Xorijiy davlatlarda biologiya o'qituvchilarini tayyorlash tajribasi va uni O'zbekiston sharoitida qo'llash imkoniyatlari.....	283
<i>Hayitov Abdirasul Eshdavlatovich</i>	
Texnika oliy ta'lim muassasalari talabalariga umumiy fizika kursini o'qitishda virtual laboratoriyalarning ahamiyati.....	286
<i>Abdurakibov Akmal Abdugaparovich</i>	
Ixtisoslashtirilgan maktab o'quvchilarining gapirish va yozish ko'nikmalarini rivojlantirishda yangi – "instruksional texnologiya" va sun'iy intellektga tayanib o'qitish metodologiyasi	290
<i>Abrorxo'ja Muminxo'jayev Muksumxodjayevich</i>	
Jaloliddin Rumiy fikrlarining hozirgi yoshlarga ta'siri	296
<i>Allayarov Doniyor Islom o'g'li</i>	
Zamonaviy pedagogik texnologiyalar asosida o'quvchilarda tanqidiy fikrlashni rivojlantirish.....	298
<i>Aygul Aralbayevna Urazimbetova</i>	
Sud psixologik ekspertizasida travmatik tajriba (PTSD) fonida emotsional reaksiya va ko'rsatma sifati o'rtasidagi bog'liqlik.....	301
<i>Dehqonboyev Shohjahon Oybek o'g'li</i>	
Boshlang'ich ta'limda 4 "K" kompetensiyalarini rivojlantirishdagi muhim dolzarbliklar	307
<i>Idiyeva Gulchehra Izomovna</i>	

Bikaryer oilalarda gender rollar integratsiyasi jarayonidagi psixologik omillar.....	311
<i>Ishboboyeva Gulbarchin Rustam qizi</i>	
Talabalar mustaqil ta'limini tashkil etishda sun'iy intellekt texnologiyalarida foydalanish muammolari va yechimlari.....	315
<i>Karshiyeva Dilnoza Utkirjonovna</i>	
Boshlang'ich ta'limda o'quvchilarning metakognitiv ko'nikmalarini shakllantirishda reflektiv yondashuv.....	319
<i>Laylo Baxtiyor qizi Axmedova</i>	
1939-1945-yillarda O'zbekiston hududida qishloq xo'jaligidagi paxtachilik va oziq-ovqat muammolari.....	323
<i>Mutallibjonov Boburmirzo Muzaffarovich</i>	
Oliy ta'lim muassasalari talabalarining tajriba oxiri jismoniy tayyorgarligi darajasi dinamikasi.....	328
<i>Samadov Sardor Sodiqovich</i>	
O'zbekiston umumta'lim maktablarida mazmun va til integratsiyalashgan o'qitish (CLIL) yondashuvining pedagogik va amaliy imkoniyatlari.....	335
<i>Tursunaliyeva Muattar Alisher qizi</i>	
O'rta maktab 11-sinf o'quvchilarining lug'at boyligini oshirishda turli metodlarning o'rni.....	340
<i>Xamzayeva Ruxshona Abdusamadovna</i>	
Umumta'lim maktablardagi ingliz tili o'quv darsliklari tahlili.....	344
<i>Xiloldinova Zulayho</i>	
Ingliz klassik adabiyoti orqali talabalar ma'naviy-axloqiy dunyoqarashini shakllantirishning innovatsion yondashuvlari.....	348
<i>Ziyotov Farruh Saodilla o'g'li</i>	
XVI asr oxiri va XVII asr boshlarida ingliz dramasi janri va uslub xususiyatlari.....	352
<i>Sherqulova Zuloyho Dilshod qizi</i>	
Биохимическая роль витаминов как кофакторов в метаболических процессах организма.....	356
<i>М. У. Джалилов</i>	
ESL/EFL (ingliz tili ikkinchi/chet til sifatida) kontekslarida lug'at boyligini rivojlantirishda loyiha asosidagi ta'lim (PBL – Project-Based Learning): tajribalar, natijalar va O'zbekiston sharoiti uchun tavsiyalar.....	359
<i>Masharibova Sayyora Ahmedovna</i>	
Maktabga tayyorlov yoshidagi bolalarda kognitiv tezkorlikni rivojlantirishda multisensor yondashuvning samaradorligi.....	364
<i>Musratova Zilola</i>	
Yangi O'zbekiston sharoitida talabalarning tarixiy dunyoqarashini rivojlantirishda tarixiy ongning ahamiyati.....	367
<i>Shadibekova Dildora Fazildjanovna</i>	
O'zbekiston maktablarida ingliz tili darslarida tanqidiy fikrlashni rivojlantirish: yuqori sinflarda eksperimental tadqiqot dizayni.....	371
<i>Ahmadjonova Diyora Dilshod qizi</i>	
Texnika oliy ta'lim muassasalarida umumiy kimyo kursini integrativ takomillashtirishning ilmiy metodik asoslari.....	376
<i>A. A. Xaydarov</i>	
Sport faoliyatida pedagogning o'rni.....	380
<i>Isoqov Nuriddin Halim o'g'li</i>	
Katta maktabgacha yoshdagi yengil dizartriya nutq nuqsoniga ega bo'lgan bolalarning lug'at boyligini tekshirish.....	384
<i>Mamatova Aziza Bo'riboevna, Xayrulloeva Marjona Tuychi qizi</i>	
Sharqiy mintaqalarda ajrimdan keyingi erkaklarning psixologik holati: an'anaviylik va zamonaviylik o'rtasida.....	387
<i>Nazokat Xudoyqulova</i>	
Modellashtirish jarayonida "Geogebra" matematik dasturining imkoniyatlari.....	393
<i>O. Halimov, M. Jo'raqulova</i>	
Bo'lajak o'qituvchilarni ijodiy fikrlashini rivojlantirishning pedagogik psixologik asoslari.....	398
<i>Ozoda Tolipova, Jumaboyeva Zarnigor</i>	
Shaxsda psixologik barqarorlikni rivojlantirish omillari.....	403
<i>Ozoda Tolipova</i>	
Oilaviy qo'llab-quvvatlovsiz sportchilarda yolg'izlik hissi va depressiv belgilarning paydo bo'lishi.....	407
<i>Qaimova Gulmira Uchqun qizi</i>	

Duduqlanuvchi bolalar bilan olib boriladigan logopedik ishlarda oilaning o'rni	410
Raxmatova Elmira Shavkat qizi	
Ajrashgan oilalarda voyaga yetmagan bolalarning psixologik moslashuv darajasi	413
Ro'ziyeva Zilola Fayzulla qizi	
Rinolaliya nutq nuqsoniga ega bolalar bilan operatsiyadan oldingi davrda olib boriladigan logopedik ishlar	417
Shokirova Shaxnoza Dilmurodovna, Nig'matova Movluda Asatulla qizi	
Erta turmush qurish muammosining ijtimoiy psixologik asoslari.....	421
Sodiqova Gulbarno Odiljon qizi	

MODELLASHTIRISH JARAYONIDA “GEOGEBRA” MATEMATIK DASTURINING IMKONIYATLARI

O. Halimov

O'zbekiston Milliy universiteti Jizzax filiali
Amaliy matematika kafedrası v.b. dotsenti

M. Jo'raqulova

O'zbekiston Milliy universiteti Jizzax filiali
Amaliy matematika fakulteti 3-bosqich talabasi

Annotatsiya: Ushbu maqolada kompyuterli matematik tizimlarda axborotli model va modellashtirish jarayonlarining dolzarbligi hamda ularning ta'lim jarayonidagi ahamiyati yoritiladi. Xususan, Maple, MATLAB va GeoGebra dasturlarining yordamida matematik masalalarni vizual va analitik jihatdan samarali yechish imkoniyatlari tahlil qilinadi. Shuningdek, ushbu dasturlar o'quvchilarda abstrakt fikrlash, mustaqil ishlash va loyihaviy faoliyat ko'nikmalarini rivojlantirishga xizmat qilishi ko'rsatib beriladi.

Kalit so'zlar: Maple, matematika, grafika, model, modellashtirish, GeoGebra, MATLAB.

Abstract: This article explores the relevance of computer-based mathematical systems in the processes of informational modeling and analysis. Particular attention is given to the role of Maple, MATLAB, and GeoGebra in solving mathematical problems effectively, both for educational purposes and research applications. The study highlights how the integration of such tools enhances students' analytical and abstract thinking skills, while also fostering independent learning and project-based competencies.

Key words: Maple, mathematics, graphics, model, simulation, GeoGebra, MATLAB.

Аннотация: В статье рассматривается актуальность использования компьютерных математических систем в процессе информационного моделирования и анализа. Особое внимание уделено возможностям программ Maple, MATLAB и GeoGebra при решении математических задач как в учебных целях, так и в исследовательской деятельности. Показано, что применение данных систем способствует развитию у студентов аналитического и абстрактного мышления, а также формированию навыков самостоятельной работы и проектной деятельности.

Ключевые слова: Maple, математика, графика, модель, моделирование, GeoGebra, MATLAB.

KIRISH

Biz bilamiz, matematika fani tabiat va jamiyatda kechayotgan jarayonlarni o'rganish va tahlil etishda asosiy vositalardan biri sifatida e'tirof etiladi. Ushbu vositalarning imkoniyatlaridan samarali va tez suratlar bilan foydalanishni kompyuter texnologiyalarining zamonaviy yutuqlarisiz tasavvur etib bo'lmaydi. Masalan, ko'p holatlarda vujudga kelgan matematik muammoni tez va berilgan aniqlikda hal etish uchun ma'lum bir algoritmik tilni bilish talab qilinadi. Lekin muammo shundaki, matematiklar ichida dasturlash muhitlarining imkoniyatlaridan yaxshi xabardor bo'lmaganlari ham yo'q emas. Ushbu muammoni bartaraf etish uchun ancha qulayliklarga ega bo'lgan hisoblash sistemalari yaratila boshlandi. Hozirgi kunda ilmiy sohalarda matematika muammolari ustida olib borilayotgan ilmiy-metodik izlanishlarni zamonaviy matematik tizim, ya'ni Maple-siz tasavvur etish qiyin.

Grafik modellarning xilma-xilligi juda katta. Keling, ulardan ba'zilarini ko'rib chiqaylik. Grafiklar tizimlarning tarkibi va tuzilishini aks ettirishning vizual vositasidir.

Bunday metodik tizimni yaratish, ta'lim jarayonida kompyuter amaliy dasturlaridan foydalanishni yo'lga qo'yish, talabalarda modellashtirish kompetentligini rivojlantirishga, modellashtirish ko'nikmalarini shakllantirishga, o'z mustaqil tajribalarini ijodiy nuqtai nazardan loyihalashtirishga, ijtimoiy real sharoitda sinovdan o'tkazishga va amaliy ko'nikmalarni yangi bilimlar bilan yanada boyitishga xizmat qiladi.

Talabani modellashtirish kompetentligini rivojlantirishda Maple, MATLAB va GeoGebra dasturlari matematika fanlarida o'qituvchilar va talabalar o'rtasida katta qulayliklar yaratadi. Bu dasturlar o'qituvchilarga tasavvur, geometriya, geometrik koordinatalar va funksiyalar, statistika hamda yuqori matematika amaliyotlarini o'rgatishda yordam beradi.

Talabalarga matematika va unga turdosh (chizma geometriya va talabalik grafikasi) fanlarini o'qitishda, ayniqsa mustaqil ishlarni bajarish jarayonida kompyuter amaliy dasturlaridan biri – GeoGebra dasturining imkoniyatlari juda katta. O'qituvchi tomonidan berilgan loyihalashga oid mustaqil ish topshiriqlarini talaba bajarish jarayonida foydalanishi maqsadga muvofiq. Bu esa ta'lim jarayonida innovatsion pedagogik texnologiyalardan foydalanishga olib keladi.

Bizga ma'lumki, aniq fanlarni o'zlashtirish boshqa fanlarga qaraganda birmuncha murakkabroqdir. Ayniqsa, matematika fani va geometriya kursida ko'proq tasvirlar va grafiklar bilan ishlashga to'g'ri keladi. Bunda o'qituvchiga vaqtdan unumli foydalanish hamda tasvirni aniq chizish biroq qiyinchilik tug'diradi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

So'nggi yillarda ta'lim jarayonida kompyuterli matematik tizimlardan foydalanish tobora kengayib bormoqda. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 7-maydagi "Matematika sohasidagi ta'lim sifatini oshirish va ilmiy-tadqiqotlarni rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PQ-4708-sonli qarorida¹ matematika fanini o'qitish sifatini oshirish hamda ilmiy-tadqiqotlarni rivojlantirish vazifalari belgilab berilgan bo'lib, bu yo'nalishda zamonaviy texnologiyalardan foydalanish muhim ahamiyat kasb etishi qayd etilgan. Shu kabi O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 22-avgustdagi "2022-2023-yillarda axborot-kommunikatsiya texnologiyalari sohasini yangi bosqichga olib chiqish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PQ-357-sonli qarorda² ham axborot-kommunikatsiya texnologiyalarini yangi bosqichga olib chiqish, ta'lim tizimida ularni keng joriy etish zarurligi alohida ta'kidlangan.

GeoGebra dasturining imkoniyatlari haqida O. L. Bezumova o'z ilmiy-metodik qo'llanmasida batafsil to'xtalib, geometriya ta'limida vizual vositalardan foydalanish o'quvchilarning mavzuni chuqurroq o'zlashtirishlariga yordam berishini ko'rsatib o'tgan. Muallifning fikricha, ushbu dastur yordamida grafik modellarni qurish, yuzalarni hisoblash va matematik obyektlarni vizual talqin qilish o'quvchilar tafakkurini kengaytiradi va mustaqil izlanishga undaydi.

Mahalliy tadqiqotchilar ham mazkur yo'nalishda ilmiy izlanishlar olib bormoqda. Masalan, D. Sh. Quchqarova kvadratik formalarning kanonik shaklga keltirilish usullarini amaliy jihatdan tahlil qilib, matematik modelashtirish jarayonlarida ularning qo'llanilish samaradorligini yoritgan. Shuningdek, S. Usarov elektron ta'lim muhitida o'quvchilarning mantiqiy elementlarni o'rganishga qiziqishlarini rivojlantirish masalasini o'rgangan va bunda interaktiv dasturlar, xususan GeoGebra imkoniyatlaridan foydalanish samarali natija berishini ta'kidlagan.

Umuman olganda, mavjud adabiyotlarda kompyuterli matematik tizimlar, xususan GeoGebra dasturining ta'lim jarayonidagi ahamiyati keng yoritilgan. Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, ushbu dastur o'quvchilarda analitik va abstrakt fikrlashni shakllantirish, ularni mustaqil ishlashga yo'naltirish hamda ta'lim samaradorligini oshirishda muhim vosita sifatida namoyon bo'lmoqda.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Ushbu tadqiqotda ma'lumotlarni yig'ish va tahlil qilish jarayonida bir nechta usullardan foydalanildi. Avvalo, mavjud ilmiy adabiyotlar, prezident qarorlari hamda xorijiy va mahalliy olimlarning tadqiqot ishlari o'rganildi. Bu usul tadqiqotning nazariy asosini shakllantirish va mavzuga oid ilmiy qarashlarni umumlashtirish imkonini berdi. Keyingi bosqichda matematik masalalarni amaliy yechish uchun GeoGebra dasturidan foydalanildi. Ushbu dastur yordamida geometrik shakllarning yuzini hisoblash, fazoviy modellarni qurish va ularni grafik tarzda tasvirlash orqali aniq natijalar olindi. Empirik ma'lumotlar talabalarning mustaqil ishlari va loyihaviy topshiriqlari orqali yig'ildi, bunda o'quvchilarning hisoblash aniqligi, grafik modellarni qurishdagi qobiliyati va dasturiy vositalardan foydalanish ko'nikmalari kuzatildi. Olingan ma'lumotlar taqqoslash, solishtirish va statistik tahlil usullari yordamida qayta ishlanib, dasturdan foydalanish samaradorligi aniqlashtirildi. Shuningdek, sifat tahlili orqali talabalar bilim darajasidagi o'zgarishlar ham baholandi. Shu asosda GeoGebra dasturining ta'lim jarayonida qo'llanilishi o'quvchilarning abstrakt fikrlashini rivojlantirish va dars samaradorligini oshirishdagi o'rni ilmiy jihatdan asoslab berildi.

1 O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 7-maydagi "Matematika sohasidagi ta'lim sifatini oshirish va ilmiy-tadqiqotlarni rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PQ-4708-sonli qarori: <https://lex.uz/docs/-4807552>

2 O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 22-avgustdagi "2022-2023-yillarda axborot-kommunikatsiya texnologiyalari sohasini yangi bosqichga olib chiqish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PQ-357-sonli qarori: <https://lex.uz/docs/-6166539>

TAHLIL VA NATIJALAR

Shakllar yuzini hisoblashda GeoGebra dasturidan foydalanish juda ko'plab imkoniyatlarni, vaqtdan unumli foydalangan holda dars samaradorligiga erishishni ta'minlaydi. GeoGebra dasturi yordamida geometrik shakllarning yuzini hisoblash mumkin. Dastur yordamida yuzalarni hisoblash aniq hisob-kitoblar asosida amalga oshirilganligi uchun o'quvchi hisoblagan son dastur tomonidan hisoblangan miqdor bilan solishtirilganda, o'quvchining hisoblashni to'g'ri bajarganligi yoki xatolik bilan hisoblaganligini aniqlash mumkin bo'ladi.

GeoGebra dasturi yordamida istalgan yuzani hisoblash mumkin. Fazoviy shakllarning yoqlaridan istalgan birini yoki barcha yoqlari yuzlarining yig'indisini topish ham mumkin. Yuzalarni hisoblash dastur yordamida oson va qulay hisoblanadi. Shuningdek, qavariq ko'pburchaklarning yuzini hisoblashda ikki xil usul qo'llanilishi mumkin:

1. Obyektni sodda geometrik shakllarga bo'lish yordamida;
2. Obyektni sodda geometrik shaklga to'ldirgan holda hisoblash.

Talabalar loyiha ishlarini bajarishda obyekt qism yuzlarini alohida hisoblashlari, shundan so'ng ushbu dastur yordamida obyektning aniq yuzasini aniqlab, hisoblab topilgan yuzani aniq qiymatini solishtirishlari va bajarilgan hisob-kitoblarning to'g'ri yoki xato bajarilganligini tekshirishlari mumkin bo'ladi.

To'rt nishabli tom asosi tomonlari $a = 18$ m, $b = 12$ m bo'lgan to'g'ri to'rtburchak bo'lib, tom nishablik burchaklari bir xil 40° . Tomni yopish uchun lentali cherepitsa tanlangan. Agar 1 m^2 ga 15 dona cherepitsa talab qilinsa, tomni to'liq yopish uchun necha dona cherepitsa zarur bo'lishini hisoblang (tomonlarning qiyalik burchagi tomni yopishga ishlatilgan mahsulotga bog'liq).

1-rasm: Tom sirti yuzasi ko'rinishi

Yechish.

Tomning yuzasini hisoblash uchun ko'pburchak ortogonal proeksiyasining yuzini hisoblash formulasidan foydalanish qulay.

$$S_{\text{ort}} = S_{\text{kup}} \cdot x \cdot \cos\alpha$$

Qiyalik burchaklari bir xil 40o bo'lganligi uchun bu masalani yechish oson kechadi.

$$S_{\text{kup}} = \frac{S_{\text{ort}}}{\cos\alpha} = \frac{a \cdot b}{\cos 40^\circ} = \frac{8 \cdot 12}{\cos 40^\circ} \approx 280$$

1m² ga 15 dona tomga hammasi bo'lib, $n = \frac{216}{\cos 40^\circ} \cdot 15 = \frac{3240}{\cos 40^\circ} = 4207$ ta cherepitsa zarur bo'lar ekan.

Tomoni a bo'lgan kvadrat kartondan to'g'ri to'rtburchak shaklidagi usti ochiq quti yasash kerak. Bundan kvadratning chetlarini qirqib va hosil bo'lgan chetlarni buklash kerak (chizma). Qutining hajmi eng katta bo'lishi uchun balandligi qanday bo'lishi kerak?

2-rasm: Asosi kvadrat bo'lgan prizma

Yechish.

$$v(x) = (a - 2x)^2 \cdot x = a^2 - 4ax^2 + 4x^3, \quad v'(x) = a^2 - 8ax + 12x^2, \quad x = a/6$$

Talabalar kurs loyiha ishlarini, malakaviy bitiruv ishlarini tayyorgarlashda GeoGebra dasturidan foydalanishi chizma geometriya va talabalik grafikasi fanidan masalalarning echimini aniqroq tushunish va ko'rish imkonini beradi. Ushbu amaliy dasturdan foydalanish orqali:

- yaxshi o'zlashtira olmayotgan talabalarda qaralayotgan loyiha mavzusiga bo'lgan qiziqishlari oshirish mumkin.
- o'z kuchiga bo'lgan ishonchni oshirish;
- o'zini nazorat qilish qobiliyatini rivojlantirish;
- axborot texnologiyalari sohasida yangi bilimlarni kashf qilish va o'rganish, o'z bilimlarini do'stlar bilan bo'lishish istagini oshirishga ko'mak berishi mumkin.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Maktab o'quvchilari va talabalar uchun algebra va geometriya fanlarida GeoGebra dasturidan foydalanib ketma-ketlikda animatsiyalarni qo'llash, o'quvchilarning abstrakt fikrlash va analitik ko'nikmalarini rivojlantirishga katta yordam beradi. Ushbu yondashuv o'qitishda matematik konseptlarning o'quvchilar tomonidan yaxshiroq tushunilishiga va ularning mavzularni chuqurroq idrok etishiga olib keladi. Animatsiyalar yordamida geometrik shakllar, algebraik ifodalar va funksiyalarni real va dinamik shaklda ko'rsatish, o'quvchilarga mate-

matik tushunchalarni interaktiv tarzda o'rganishga imkon beradi. Pedagogik nuqtai nazardan, GeoGebra kabi vositalardan foydalanish konstruktivizm asoslariga tayangan holda amalga oshiriladi.

O'quvchi faolligi, mustaqil faoliyat va mavzuga qiziqishini oshirishga qaratilgan bu yondashuv o'quvchilarga o'z bilimi va ko'nikmalarini qurishda yordam beradi. O'quvchilar animatsiyalarni ko'rish orqali, masalan, algebraik tenglamalar va ularning grafik ko'rinishini birgalikda tushunishlari mumkin. Bu ularning matematikani "ko'rish" va tasavvur qilish qobiliyatini oshiradi, bu esa muammo yechish va o'zgaruvchilarni tahlil qilishda samarali vosita hisoblanadi.

GeoGebra dasturida animatsiyalarni ketma-ket ishlatish o'quvchilarga amaliy mashg'ulotlarni o'rganishda, ularning matematik fikrlash ko'nikmalarini rivojlantirishda va matematik masalalarni mustaqil hal qilishda yordam beradi. Shuningdek, bu yondashuv matematikadan qiziqarli va interaktiv darslar yaratishga ham yordamchi vosita bo'lib xizmat qiladi, bu esa o'quvchilarda fanga bo'lgan qiziqishni kuchaytiradi va ularni o'z bilimlarini chuqurroq o'zlashtirishga undaydi.

Shu tarzda, GeoGebra yordamida animatsiyalarni qo'llash, o'quvchilarga nafaqat matematikani tushunishda, balki uning hayotiy qo'llanilishi va tajribasini ham oshirishda yordam beradi. Bu pedagogik yondashuv o'qituvchilarga darslarni yanada samarali, qiziqarli va interaktiv tarzda olib borishga imkoniyat yaratadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 22-avgustdagi PQ-357-sonli "2022–2023-yillarda axborot-kommunikatsiya texnologiyalari sohasini yangi bosqichga olib chiqish chora-tadbirlari to'g'risida"gi Qarori.: <https://lex.uz/docs/-6166539>
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 7-maydagi PQ-4708-sonli "Matematika sohasidagi ta'lim sifatini oshirish va ilmiy-tadqiqotlarni rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi Qarori.: <https://lex.uz/docs/-4807552>
3. O. L. Bezumova. Obuchenie geometrii s ispol'zovaniem vozmojnostey GeoGebra. Uchebnoe-metodicheskoe posobie. Arxangelsk: Izdatel'stvo "KIRA", 2011.
4. D. Sh. Quchqarova. "Kvadratlik formalarni kanonik (normal) shaklga keltirish usullari". Ilm-fan muammolari tadqiqotchilar talqinida, 4-sho'ba, 232-bet.
5. Usarov S. "Elektron ta'lim muhitida o'quvchilarning mantiq elementlarini o'rganishga qiziqishlarini rivojlantirish". Toshkent davlat pedagogika universiteti Ilmiy axborotlari ilmiy-nazariy jurnal, 2022-yil, 264–270-betlar.

-
- 13.00.00 Pedagogika fanlari
 - 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
 - 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
 - 13.00.03 Maxsus pedagogika
 - 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
 - 13.00.07 Ta'limda menejment
 - 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
 - 07.00.00 Tarix fanlari
 - 19.00.00 Psixologiya fanlari
 - 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
 - 02.00.00 Kimyo fanlari
 - 03.00.00 Biologiya fanlari
 - 09.00.00 Falsafa fanlari
 - 10.00.00 Filologiya fanlari
 - 11.00.00 Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Mas'ul muharrir: Ramzidin Ashurov

Ingliz tili muharriri: Murod Xoliyorov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2025. №8

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669363 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Yunusobod tumani
19-mavze, 17-uy.